

У складу са Правилником о стицању научних и истраживачких звања („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020 од 30. децембра 2020. год.), Прилог 1 став 1.3 Научно веће Електротехничког института Никола Тесла а.д. Београд, на **104.** седници одржаној дана **22.10.2021.** у складу са Пословником о раду Научног већа, једногласно је донело

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА МЕНТОРА

Др Ђорђа Стојића, вишег научног сарадника

у току израде дисертације у оквиру рада у лабораторији Института
др Николе Георгијевића.

Извод из записника 104. седнице:

Присутни чланови Научног већа: др Жарко Јанда, виши научни сарадник, др Драган Ковачевић, научни саветник, др Александар Жигић, научни сарадник, др Јелена Лукић, научни сарадник, др Ненад Карталовић, научни сарадник, др Јасна Драгосавац, научни сарадник, др Драгана Наумовић Вуковић, научни сарадник, др Саша Милић, виши научни сарадник, др Владимир Вукић, виши научни сарадник, др Војин Костић, научни сарадник,

6. Једногласно је усвојена молба Научном већу Електротехничког института "Никола Тесла" за утврђивање менторства **др Ђорђа Стојића, вишег научног сарадника**, при изради докторске дисертације "Откривање редног електричног лука у једносмерном колу фотонапонских система" **др Николе Георгијевића**, у складу са Правилником о стицању научних и истраживачких звања, Прилог 1 став 1.3, као и у складу са предлогом др Николе Георгијевића.

Председник Научног већа

Жарко Јанда
Др Жарко С. Јанда, дипл.инж.

Виши научни сарадник